

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

PRECIOUS BABE D. BALBUENA, MTE

Instructor I

Negros Oriental State University

pbalbuena@norsu.edu.ph

“GELBERT”

Ang aking ama na masipag at responsable,
pati na rin ang pagiging iritable.

Mainitin din ang ulo at napaka strikto,
dahil kapakanan ko ang laging sinisigurado.

Sa pagiging karpentero, ako ay napagtapos,
buhay ko ay nagiging maayos.
Init at ulan ang iyong kalaban,
upang maibigay ang magandang kinabukasan.

Sana ama sa iyong paglisan,
ikaw ay tumungo sa Kanyang kaharian.
Sakit ng aking puso at nadarama,
hiling ko lang ay makasama ka.

Hinding-hindi ka makakalimutan kailanman,
hanggang sa dulo magpakailanman.
Baon ko iyong mga aral sa buhay,
upang sa hamon ng buhay, ako ay magtagumpay.

Ang tanging hiling ng pusong nasasaktan,
na sa iyong pagpanaw, ikaw ay may kapayapaan.
Dito sa mundong maraming pasaway,
mga aral mo ang magsisilbing gabay.